

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613623>

УДК 338.46

ОБЗОР СЕРВИСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОИСКА И БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ

М.В. Филичева,

студент 3 курса, напр. «Сервис»

Н.А. Четверикова,

к.с.н., доц., кафедра управления персоналом, сервиса и туризма,

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,

г. Оренбург

Аннотация: Под влиянием различных факторов с каждым годом растет популярность самодеятельного туризма. Развитие информационных технологий делает процесс организации самостоятельного путешествия проще. Целью авторов было проанализировать сервисы для бронирования гостиниц, доступные для российских пользователей в настоящее время. В статье приведен обзор сервисов, которые помогут туристу забронировать гостиницу или аналогичное средство размещения. Авторами также сформулированы достоинства и недостатки рассмотренных сервисов.

Ключевые слова: турист, самодеятельный туризм, гостиница, сервисы для бронирования гостиниц

OVERVIEW OF SERVICES FOR SELF-SEARCH AND HOTEL BOOKING

M.V. Filicheva,

3th year student, direction "Service"

N.A. Chetverikova,

c.s.s., Associate Professor of the Department of Personnel Management Service

and Tourism,

Orenburg State University,

Orenburg

Annotation: Under the influence of various factors, the popularity of amateur tourism is growing every year. The development of information technology makes the process of organizing an independent trip easier. The aim of the authors was to analyze the hotel booking services currently available to Russian users. The article provides an overview of services that will help a tourist book a

hotel or a similar accommodation facility. The authors also formulated the advantages and disadvantages of the services considered.

Keywords: tourist, amateur tourism, hotel, hotel booking services

В современном мире все больше набирает популярность самодеятельный туризм, а с развитием цифровой экономики стало появляться все больше сервисов, помогающих туристу самостоятельно организовать своё путешествие. Стало сложно представить сферу сервиса и туризма без использования цифровых платформ. В федеральном законе «Об основах туристкой деятельности в РФ» закреплено определение «самодеятельного туризма». Под самодеятельным туризмом понимается туризм, организуемый туристами самостоятельно [1]. На сегодняшний день самодеятельный туризм становится более актуальным и среди россиян. Люди самостоятельно разрабатывают для себя маршруты, которые им интересны, привлекают к данному процессу друзей, семью или коллег. В XXI в. самодеятельный туризм стал чем-то большим, перестал быть просто хобби и перешел в увлечение [2]. Рост популярности данного вида туризма в России обусловлен влиянием внешних факторов и тем, что организовывать самостоятельное путешествие внутри своей страны намного проще, чем в чужой. В первые месяцы 2019 г. по сравнению с началом 2018 г. доля россиян, предпочитающих организовывать отдых самостоятельно выросла: с 28 % до 34 % увеличилось число тех, кто сам бронирует билеты; с 26 % до 32 % – кто арендует жилье [3].

Туристы все чаще отказываются от услуг туроператоров и турфирм. Данный отказ обусловлен рядом преимуществ самодеятельного туризма, а именно: экономия финансовых средств за счет отсутствия вознаграждения посредникам (туроператорам, турфирмам); свобода перемещения, т.е. возможность выбрать место отдыха и сменить его в случае неудовлетворенности; аренда жилья (широкий выбор жилья (в сравнении с предлагаемым турфирмой ассортиментом), ориентация на низкую стоимость аренды, наглядность выбора) [4].

Достаточно значимую роль в формировании и росте популярности самодеятельного туризма сыграл быстрый рост количества пользователей гаджетов, смартфонов, планшетов, что стимулировало появление и активное развитие web- и мобильных приложений, в том числе и для сферы туризма. В начале 2000-х гг. появились первые цифровые сервисы для туристов, ими стали системы бронирования жилья и покупки билетов, такие как Booking, Aviasales [5].

С ростом популярности самодеятельного туризма и развитием информационных и цифровых технологий на рынке стали появляться

разнообразные мобильные приложения, которые обеспечивали выполнение широкого функционала, необходимого для организации и осуществления путешествий, в том числе, покупку авиабилетов, бронирование отелей, навигацию на местности, получение обширной справочной информации о туристских достопримечательностях, рейтингах средств размещения, ресторанов и т.п. В последнее время одной из тенденций стало уменьшение глубины продаж в туризме, в том числе сокращение времени между бронированием номера и началом поездки. Все чаще туристы бронируют номера за сутки-двое до поездки и используют для этого мобильные приложения [6-8].

Но в настоящий момент санкционная политика со стороны США и европейских государств в адрес Российской Федерации и ее граждан привели к ситуации ухода с рынка привычных сервисов, многие приложения и сервисы ограничивают доступ для россиян. Именно этот факт стал основным при определении цели нашей работы.

Целью данного исследования является проведение краткого обзора сервисов для поиска и бронирования гостиницы российскими пользователями.

Исходя из цели исследования, определены основные задачи:

- представить краткую характеристику сервисов для поиска и бронирования гостиницы;
- выявить достоинства и недостатки сервисов.

Объектом исследования являются российские сервисы для поиска и бронирования гостиницы.

Предмет исследования – возможности сервисов поиска и бронирования гостиницы.

В данной работе представлены пять сервисов для поиска и бронирования гостиницы, доступных российским туристам. На основании отзывов на сайтах otzyvru.com, yandex.ru и otzovik.com. нами были сформулированы достоинства и недостатки сервисов.

1. Ostrovok.ru.

Это один из основных российских сервисов онлайн-бронирования отелей, основанный еще в 2010 году. В списке фильтров можно выбрать количество звезд отеля, тип размещения, выставить нужную цену за ночь, подобрать удобства в номере и близлежащие достопримечательности. На сайте также можно ознакомиться с отзывами, которые оставляют пользователи «Островка» или TripAdvisor. Создатели сервиса отмечают, что в самом приложении Ostrovok.ru можно выбрать, сравнить и забронировать любой из более 1,2 млн вариантов размещения. Это не только отели и гостиницы, но и апартаменты, хостелы, гостевые дома и кемпинги. Цены в 40 % случаев ниже рыночных на 5-10 %, а в мобильном приложении стоимость

ниже, чем на сайте. Предусмотрены различные варианты оплаты: онлайн, при заезде в отель, картой и баллами программы лояльности. Проанализировав отзывы о данном сервисе, мы выявили ряд достоинств и недостатков, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Достоинства и недостатки сервиса «Ostrovok.ru»

Достоинства	Недостатки
Удобный интерфейс	Слабо организованная работа тех. поддержки
Относительно низкие цены	Низкая клиентоориентированность
Большой выбор объектов размещения	Недостоверная информация об объектах размещения
Персональные скидки и программа лояльности для зарегистрированных пользователей	Несвоевременное предоставление информации средству размещения о бронировании/оплате пользователя
Гибкая оплата	

Таким образом, данный сервис имеет больше достоинств, чем недостатков.

2. Суточно.ру.

Сервис, основанный в 2011 году, который поможет снять квартиру, комнату, апартаменты, гостиницу и гостевой дом. Создатели сервиса отмечают, что забронировать жилье можно в 500 городах и курортах России, а также в ближнем зарубежье. При поиске также можно выставить нужные фильтры – от цены до удобств в помещении, этажа и желаемого вида из окна (на море, горы, город и т.д.). Кроме того, на сайте можно посмотреть отзывы туристов, которые уже снимали это жилье. Если при аренде апартаментов появляются вопросы, турист может написать владельцу прямо в приложении, а после бронирования позвонить ему по телефону. В таблице 2 представлены достоинства и недостатки сервиса.

Таблица 2 – Достоинства и недостатки сервиса «Суточно.ру»

Достоинства	Недостатки
Удобный интерфейс	Небольшой выбор гостиниц
Большое количество фильтров для выбора объекта размещения	
Персональные скидки и программа лояльности для зарегистрированных пользователей	
Высокая клиентоориентированность	

Достоинства	Недостатки
Наличие поиска по карте	

Таким образом, было выявлено больше достоинств данного сервиса и только один недостаток. Сервис Суточно.ру больше специализируется на аренде квартир, что делает его не совсем востребованным среди туристов, предпочитающих гостиницы.

3. OneTwoTrip.

Это крупный российский сервис для организации путешествий, основанный в 2011 году, который тоже позволяет искать и бронировать отели, хостелы и апартаменты по стране и миру. Кроме этого, на сайте можно приобрести авиабилеты, билеты на ж/д, автобусы, экскурсии и арендовать машину. На сайте можно найти всю необходимую информацию об объекте размещения, в том числе тип и тему гостиницы, условия оплаты и бронирования, звезды отеля и отзывы о нем, а также забронировать его напрямую без посредников. Исходя из отзывов были выявлены достоинства и недостатки, представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Достоинства и недостатки сервиса «OneTwoTrip»

Достоинства	Недостатки
Удобный интерфейс	Долгий процесс возврата денежных средств и решения проблем
Персональные скидки и программа лояльности для зарегистрированных пользователей	Низкая клиентоориентированность
Доп. услуги	Небольшое количество фильтров для поиска объекта размещения

Таким образом, сервис «OneTwoTrip» обладает равным количеством достоинств и недостатков.

4. 101hotels.com.

Сервис онлайн-бронирования отелей, гостиниц, баз отдыха, санаториев и других объектов, основанный в 2013 году. На сайте работают около 350 тысяч объектов размещения не только в России, но и в странах СНГ. Как и в других сервисах бронирования жилья для отдыха, в 101hotels можно выбрать жилье по критериям: цена, тип питания, оценка по отзывам, тип размещения, звезды, удаленность от центра города и т.п. Сервис предлагает своим пользователям бонусы и подарки, которые можно будет использовать при оформлении следующих заказов. В таблице 4 представлены достоинства и недостатки, выявленные на основе отзывов.

Таблица 4 – Достоинства и недостатки сервиса «101hotels.com»

Достоинства	Недостатки
Удобный интерфейс	Долгий процесс решения проблем
Большое количество фильтров для выбора объекта размещения	Низкая клиентоориентированность
Персональные скидки и программа лояльности для зарегистрированных пользователей	Не всегда достоверная информация об объектах размещения

Таким образом, данный сервис также, как и предыдущий, имеет равное количество достоинств и недостатков, за последние 2 года количество положительных отзывов о предлагаемых объектах размещения значительно превышает количество отрицательных, что приводит к повышению доверия среди пользователей сервиса.

5. Яндекс.Путешествия.

Поиск отелей – один из разделов сервиса «Яндекс.Путешествия», основанный в 2015 году. Через него также ищут билеты на самолёты, поезда и автобусы. Сервис собрал в одном месте все доступные варианты номеров, которые предлагают агрегаторы и владельцы отелей. Бронирование осуществляется как напрямую, так и через Ostrovok.ru. Также есть возможность использовать баллы подписки «Яндекс.Плюс». Достоинства и недостатки данного сервиса представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Достоинства и недостатки сервиса «Яндекс.Путешествия»

Достоинства	Недостатки
Удобный интерфейс	Нестабильность работы
Наличие поиска по карте	Небольшое количество фильтров для поиска объекта размещения
Возможность использования баллов подписки «Яндекс.Плюс»	Относительно высокие цены
	Слабо организованная работа тех. поддержки

Таким образом, сервис «Яндекс.Путешествия» имеет больше недостатков, чем достоинств.

Из проведенного выше обзора можно сделать вывод о том, что у российского туриста есть выбор среди сервисов для бронирования гостиницы, но он не многочислен. Каждый из представленных сервисов требует совершенствования и доработок с учетом пожеланий потребителей гостиничных услуг и выявленных недостатков.

Список литературы

[1] Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/9032907>. (дата обращения: 10.04.2022).

[2] Старкова И.И. Самодеятельный туризм: современное состояние и перспективы развития / И.И. Старкова, М.В. Тихомиров, Е.В. Кондратьева // Вестник БГУ. Экономика и менеджмент. – 2019. № 2. 77-81 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samodeyatelnyy-turizm-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya>. (дата обращения: 11.04.2022).

[3] Треть россиян отказалась от услуг турфирм // Российская газета RG.RU [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/2019/05/23/reg-cfo/tret-rossiian-otkazalas-ot-uslug-turfirm.html>. (дата обращения: 10.04.2022).

[4] Друпова А.А. Информационная и кадровая поддержка самостоятельного туризма // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. – 2018. №. 3. 24-29 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36512356>. (дата обращения: 10.04.2022).

[5] Черевичко Т.В. Цифровизация туризма: формы проявления / Т.В. Черевичко, Т.В. Темякова // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. №1. 59-64 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-turizma-formy-proyavleniya>. (дата обращения: 11.04.2022).

[6] Морозов М.А. Влияние мобильных приложений на развитие туристской индустрии / А.А. Морозов, Н.С. Морозова // Вестник Национальной академии туризма. – 2015. №. 4. 17-19 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25001843&>. (дата обращения: 11.04.2022).

[7] Старкова И.И. Самодеятельный туризм: современное состояние и перспективы развития / И.И. Старкова, М.В. Тихомиров, Е.В. Кондратьева // Вестник БГУ. Экономика и менеджмент. 2019. №2. 77-81 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samodeyatelnyy-turizm-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya>. (дата обращения: 11.04.2022).

[8] Мунинова С.Р. Инновации в туризме на основе информационных технологий / С.Р. Мунинова, В.М. Феоктисова, У.В. Вагина // Сервис в

России и за рубежом. – 2018. №1 (79). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-turizme-na-osnove-informatsionnyh-tehnologii>. (дата обращения: 11.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal law "On the basics of tourism activities in the Russian Federation" [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/9032907>. (date of access: 04/10/2022).

[2] Starkova I.I. Amateur tourism: current state and development prospects / I.I. Starkov, M.V. Tikhomirov, E.V. Kondratiev // Bulletin of BSU. Economics and Management. – 2019. No. 2. 77-81 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samodeyatelnyy-turizm-sovremennoe-sostoyani-i-perspektivy-razvitiya>. (date of access: 04/11/2022).

[3] A third of Russians refused the services of travel agencies // Rossiyskaya Gazeta RG.RU [Electronic resource]. – URL: <https://rg.ru/2019/05/23/reg-cfo/tret-rossiian-otkazalas-ot-uslug-turfirm.html>. (date of access: 04/10/2022).

[4] Drupova A.A. Information and personnel support for independent tourism // Economics. Right. Seal. Bulletin of KSEI. – 2018. no. 3. 24-29 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36512356>. (date of access: 04/10/2022).

[5] Cherevichko T.V. Digitization of tourism: forms of manifestation / T.V. Cherevichko, T.V. Temyakova // Izv. Sarat. University Nov. ser. Ser. Economy. Control. Right. 2019. No. 1. 59-64 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-turizma-formy-proyavleniya>. (date of access: 04/11/2022).

[6] Morozov M.A. Influence of mobile applications on the development of the tourism industry / A.A. Morozov, N.S. Morozova // Bulletin of the National Academy of Tourism. – 2015. no. 4. 17-19 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25001843&>. (date of access: 04/11/2022).

[7] Starkova I.I. Amateur tourism: current state and development prospects / I.I. Starkov, M.V. Tikhomirov, E.V. Kondratiev // Bulletin of BSU. Economics and Management. 2019. №2. 77-81 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samodeyatelnyy-turizm-sovremennoe-sostoyani-i-perspektivy-razvitiya>. (date of access: 04/11/2022).

[8] Muminova S.R. Innovations in tourism based on information technologies / S.R. Muminova, V.M. Feoktissova, U.V. Vagina // Service in Russia and abroad. – 2018. No. 1 (79). [Electronic resource]. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-turizme-na-osnove-informatsionnyh-tehnologiy>. (date of access: 04/11/2022).

© М.В. Филочева, Н.А. Четверикова, 2022

Поступила в редакцию 28.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Филочева М.В., Четверикова Н.А. Обзор сервисов для самостоятельного поиска и бронирования гостиницы // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 109-117. URL: <https://ip-journal.ru/>